

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ibragimova Lola Asatullo qizi
Samarqand davlat chet tillar instituti.
Ikkinchi chet tillar kafedراس

TIBBIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746119>

ANNOTATSIYA

Keltirilgan maqolada tibbiyotga doir maqollarning ingliz va o'zbek tilidagi ekvivalentlik yoki o'xshash semantikali, tarjimasi hamda tematik moslashuvi kabi jihatlari tahliliga bag'ishlangan. Muqobil yoki ma'no jihatdan yaqin bo'lgan sog'liq-salomatlikka oid maqollarning tematikasi, ma'no xususiyatlari o'xshashligi va farqlanishining konseptual va lingvomadaniy asoslari tahlil qilingan. Shungdek, ularni ma'no jihatdan muqobil varianti bo'la oladigan ekvevalentlari beriladi yoki ushbu mutanosiblik kuzatilmagan holatlariga alohida urg'u berib ketiladi.

Kalit so'zlar: muqobillik, tematik, ekvivalent, ayni tarjima, tub ma'no, tugallangan ma'no, zid ma'no.

Ibragimova Lola Asatullo kizi
Samarkand State Institute of Foreign Languages.
Faculty of Second Foreign Languages

ANALYSIS OF MEDICAL (EQUIVALENT) PROVERBS

ANNOTATION

The given article is devoted to the analysis of such aspects as equivalence or similar semantics, translation and thematic adaptation of medical proverbs in English and Uzbek. Conceptual and linguistic and cultural bases of similarities and differences in the theme, meaning features of alternative or semantically close proverbs related to health are analyzed. In addition, they are given equivalents that can be an alternative option in terms of meaning, or special emphasis is placed on the cases where this proportionality is not observed.

Key words: alternative, thematic, equivalent, same translation, basic meaning, complete meaning, contradictory meaning.

Ибрагимова Лола Асатуллаевна.
Самаркандский государственный институт иностранных языков.
Факультет второй иностранных языков

АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ (ЭКВИВАЛЕНТНЫХ) ПОВЕЧНИКОВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу таких аспектов, как эквивалентность или сходная семантика, перевод и тематическая адаптация медицинских пословиц на английском и узбекском языках. Анализируются понятийные и лингвокультурные основы сходства и различия темы, смысловые особенности альтернативных или семантически близких пословиц, связанных со здоровьем. Кроме того, им приводятся эквиваленты, которые могут быть альтернативным вариантом по смыслу, либо делается особый акцент на случаях, когда данная соразмерность не соблюдается.

Ключевые слова: альтернативный, тематический, эквивалентный, одноименный перевод, основное значение, глубокий смысл, противоречивый смысл.

Maqollar uzoq yillik xalq tarixining og'zaki ijodi namunasidir. Maqollarning kelib chiqishi tarixi uning asoschisi bo'lgan etnosning madaniy, maishiy, kundalik ehtiyojlari asosida yuzaga keladi. Binobarin ularni insonlarning, kelajak avlodning turmush tarzini yaxshilash, donolikka chorlash, ezgulik, xususan sog' va salomat bo'lishlaridagi katta bir pand nasihatning qisqa, lo'nda, ixchamlashtirilgan shakli sifatida baholash mumkin. Maqollar har bir linvamadaniyatning asosini tashkil qiladi. Lingvomadaniyat borasida Krasnix quidagi fikrlarni bildiradi "Lisoniy belgilar asosi va yordamida tilda mustahkamlangan yoxud diskursda namoyon bo'ladigan madaniyatning asosiy ko'rsatkichlari sifatida zamon, makon, faoliyat va hakoza larni til prizmasi orqali namoyon bo'luvchi ma'daniy arxivlar bilan o'zaro bog'langan tasavvurlarni ochib berish uchun xizmat qiladi. Qiyoslanayotgan tillarda maqollarning kulturalagik, lingvistik, semantik-struktur hamda lingvomadaniy xususiyatlarini o'rgangan tilshunoslar qatorida C. Bryant, K. Y. Alibekov, M. Mirzaaxmedovalarni qayd etish mumkin.

Ikki til, (Ingliz va O'zbek tili) va madaniyati tarixidagi maqollarning alohida e'tiborga olingan jihatlarini o'zaro qiyoslab chiqadigan bo'lsak, tematik solishtirishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ulardagi xalqparvarlik, yaxshilikka chorlash, umuman olganda umuminsoniy qadriyatlar, falsafiy tushunchalar, sog'lik salomatlikka bo'lgan e'tibor yuzasidan maqollarning tub ma'no mazmun mohiyatini har bir madaniyatning o'ziga xos individual hamda o'xshash jixatlari mavjudligini ko'rsatadi. Bevosita maqollarning shakli va mazmuniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular shakl jihatdan mukammalligi mantiqan hamda mazmuni tugallangan ma'no kasb etishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ular biror xalq, turmush tarzini aks ettiruvchi xulosa va munozaralarga undaydigan hikmatli, tugallangan ma'noli lisoniy hodisa tarzida sifatlanadi. Shu nuqtai nazardan turli tizimli tillarga oid madaniyatlardagi maqollarda bir biriga bo'lgan o'xshashlik, ba'zi holatlarda muqobil variantlarni ham uchratishimiz mumkin. Ushbu muqobillikni aniqlash uchun maqollarning diaxronik tabiatini aniqlash lozim bo'ladi. Ammo buning uchun yetarli manba topish juda mushkul. Tadqiqotimizda qo'yilgan maqsaddan kelib chiqqan holda, ingliz tilidagi tibbiyotga oid maqollarga mos keladigan yoki ma'no jihatdan yaqin keladigan muqobillarini to'plashga va tahlil qilishga harakat qilamiz.

Ma'lumki har bir tildagi salomatlikka oid maqollar o'sha xalq madaniyati, tarixi, turmush tarziga mos tarzda yaratiladi. Binobarin biror tildagi maqolni yuz foiz muqobilini topish mushkul. Xususan Karomatova K.M, Karomatov X.S. "Proverbs. Maqollar. Пословицы." kitobida ma'lum maqol izohi va unga o'zbek tilidagi mos shaklidagilari keltirilgan.

Masalan quidagi maqollar salomatikka doir maqollarning so'zma so'z tarjimasini va o'zbek tilidagi muqobil variantlarining misolidir:

a) "Times cures all things" (Vaqt hammasiga davodir.) ushbu maqolning o'zbek tilidagi muqobil varianti quidagicha ko'rsatilgan "Dard – mehmon, tana mezbon" tarzida berilgan. Ammo yuqoridagi maqolda asosiy voqelik dardga yoki malum bir kasallikka e'tibor qaratilmagan, aksincha unda urg'u vaqtga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan "Times cures all things" (Vaqt hammasiga davodir.) maqoli o'zbek tilidagi "Dard – mehmon, tana mezbon" maqoliga muqobil variant bo'la olmaydi.

b) Shadow never grow less! O'zbek tilidagi so'zma so'z tarjimasini (Soyangiz sira kam bo'lmasin) inson tirikki soyasi bor, agar soya kamayguday yoyinki, yo'q bo'ladigan bo'lsa u inson

tirik emasdur. Ushbu maqol sog'lik yoki tilak tilashning o'ziga xos yo'lidir. Shu barobarda o'zbek tilidagi varianti etib "Omon bo'lsang, olam seniki" maqoli keltirilgan. Ammo uni mazmun tuqta nazardan, lisoniy tahlil qiladigan bo'lsak, uning o'zbek tilidagi tarjimasida sog'likka ko'proq e'tibor qaratilayapti. Shu sababli ularni to'laqonli ekvevalent deb qabul qila olmaymiz.

c) **Save one's bacon.** (O'z foydasini (etini) qutqarmoq) yoki jismoniy falokatdan qochish, ushbu ibora XII asrning boshlaridan qo'llanila boshlandi. "bacon" so'zi dudlangan yoki tuzlangan cho'chqa go'shti degan ma'noni anglatadi. O'sha paytda «bacon» yani "**cho'chqa**" inson tanasi uchun jargon atamasi edi. O'zbek tilidagi ekvevalenti "Har kimning joni o'ziga shirin" Ammo shuni ham e'tiborga olish keraki, "Har kimning joni o'ziga shirin" maqoli nafaqat sog'lik balki ma'lum vaziyatga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ingliz tilidagi ekvivalentida "one's bacon" yani kimningdur tanasi mazmunida keltirilgan bo'lsa, o'zbek tilidagi muqobil variantida "o'z joni" deb zid ma'no ko'rsatmoqda.

Yuqorida keltirilgan maqolning yana bir ingliz tilidagi shakli quidagicha:

d) **"Self – preservation is the first law of nature"** (O'z jonini saqlashga intilish tabiatning birinchi qonuni.) O'zbek tilidagi ekvevalenti o'z holatida qoldirilgan. "Har kimning joni o'ziga shirin". Binobarin ikkinchi keltirilgan ekvivalent maqoli to'laligicha mos keladi.

e) **"Health is better than wealth"**. So'zma so'z tarjimasida (Sog'liq boylikdan afzal.) O'zbek tilidagi shakli "Salomatlik – tuman boylik". "Здоровье дороже денег" rus tilidagi muqobil varianti, "Gesunder Mann, Reicher Mann" (Sog' odam, boy odam), "Gesundheit ist der größte Reichtum" (Sog'lik katta boylik) nemis maqolari ularga muqobil o'zbek maqoli "Sog'lik tuman boylik" maqollarida sog'lik va uning ahamiyati haqida muqobil to'laqonlilik kashf etadi;

f) **"Fit as a flea"**. O'zbek tilidagi aynan tarjimasida (Burga kabi yaroqli (sakrashga.)) ma'no jihatdan mos keluvchi shakli: "Tani sog'ga kunda to'y", deb berilgan maqol ham ingliz tilidagi ekvivalenti bilan hech qanday jihatdan yaqinlik tashkil qilmaydi. Ingliz tilidagi "fit as a flea" maqolida sog'ligi qaysidir hayvon yoki hashorotnikiga qiyoslab sog'lom demoqchi bo'lsa o'zbek tilidagi variantida esa inson sog'lom bo'lsa unga bayramdek tatiydi degan tub ma'no mohiyati yotibdi. Rus tilida esa "Здоров как бык" Qo'shimcha sifatidi ushbu maqolning rus tilidagi muqobil variantini oladigan bo'lsak ular ma'no jihatdan buntunlay mos kelishini ko'rish mumkin.

Ushbu maqolning ikkinchi bir shaklida quidagicha keltiriladi va ularning tematikasi kabi ma'no xususiyati tubdan farq qiladi. Yuqoridagi maqolda jismoniy sog'liq nazarda tutilgan bo'lsa,

g) **"Fit as a fiddle"** maqolida "fiddle" skripkaning alliteratsiyasi o'ziga xos yoqimli ovoz chiqarishi tufayli, uning tovushi tinglovchini ruhan sog'lom qiladi degan xulosa keltirilgan.

d) **"Healthy mind in a healthy body"** – o'zbeklarda esa shunday deyiladi "Sog' tanda sog'lom aql". Hamda ma'no jihatdan muqobil variant bo'la oladi.

e) **"A healthy mind is better than a full purse"**. **"Health is better than wealth."** – English Traditional Proverb O'zbek tilidagi muqobil varianti "Sog'lik tuman boylik" yoki uning o'rnini bosuvchi "Sog'lik yarim boylik", yoki xuddi shunday terminlardan iborat bo'lgan yana bir ingliz maqoliga etibor qaratsak "The rich have medicines the poor have health." - English Proverb.

Yuqoridagi maqollarning muqobil variant yoki uning so'zma so'z tarjimasidan kelib chiqadigan bo'lsak har bir linguamadaniyatning o'ziga xos jihatlari ko'zga tashlandi. Bu holat har bir xalqning, har bir millatning tabiiy sharoiti, turmush tarzi, dini va urf-odatlaridan kelib chiqqan holda maqollar yuzaga keladi. Shu nuqtai nazardan, biror-bir tildagi, ayniqsa bir biriga genetik jihatdan yaqin bo'lgan tillardagi maqollar har doim ham bir-biriga to'laqonli muqobil bo'la oladi degan fikrdan yiroqdamiz.

Bunday o'xshashliklarga qarmasdan ushbu turdagi tuzilmalarni fikrlashga extiyoj tug'iladi, chunki ularning nutq, muloqot kontekstida bajaradigan vazifalari turlicha. Matalning kommunikativ vazifasi asosida obraz emas, balki muayyan fikr turadi. Uning matnda qo'llanishida biron bir obyektini tasvirlash, yoki o'ziga nisbatan emotsional munosabatni ifodalashdan ko'ra, ma'lum bir xulosa bayon qilinadi.

Yuqoridagi maqollarning muqobil variant yoki uning so'zma so'z tarjimasidan kelib chiqadigan bo'lsak har bir lingua madaniyatning o'ziga xos jihatlari ko'zga tashlandi. Bu holat har bir xalqning, har bir millatning tabiiy sharoiti, turmush tarsi, din iva urf-odatlaridan kelib chiqqan

holda maqollar yuzga keladi. Shu nuqtai nazardan, biror-bir tildagi, ayniqsa bir biriga genetik jihatdan yaqin bo'lgan tillardagi maqollar har doim ham bir-biriga to'laqonli muqobil bo'la oladi degan fikrdan yiroqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzaev T. O'zbek xalq maqollari.- Toshkent: Sharq, 2012.-257b
2. Bryant C. Freeman Proverbs from the book of Haitian-English Medical Phraseology: For doctors, dentists, nurses, and paramedics with accompanying tapes 1997. -275 p.
3. Алибекова К. Е. Обучение трюкоязычных студентов медицинской лексике и пословицам русского языка с базовыми концептами “здоровье”, “гигиена”. –Ташкент, 2006.
4. Кароматова К.М, Кароматов Х.С. Proverbs. Maqollar. Posловицы-Тошкент Мехнат, 2000.-400 с.
5. Красных В Этнопсихоллингвистика и Лингвокультурология курс лекций г. Москва 2002 г. -284 с.
6. Кухарева Е. В. Типологически-универсальное и национально- специфическое в арабских пословицах и поговорках. Ч.2.- М.: РУДН,2003.-369 с.
7. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремииология. – Москва, 1988 .-236 с.
8. Шайхулин Т.А Семантика и прагматика русских и арабских паремий с компонентным наименованием родственных отношений. Казань: Издательство Казанского Университета, 2012. -370с.
9. www.EnglishIdioms & Proverbs.com
10. www.EnglishIdioms & Proverbs.com
11. www.oriens.uz

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000